

تحسين حل مسألة الحركة المجردة العكسية باستخدام تقنية نظام

الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً*

م. ماهر النديوي**

د.م. هيام خدام***

الملخص

تعد مسألة الحركة المجردة العكسية واحدة من أكثر المسائل صعوبة في مجال الروبوتية. إن هذه المسألة تتطلب تحديد زوايا المفاصل لإيصال النهاية المؤثرة إلى موقع محدد. إذا كانت بنية الذراع الروبوتية معقدة فإن الطرق التقليدية مثل الطريقة الهندسية والجبرية والتكرارية تصبح غير ملائمة. كلما زاد تعقيد الروبوت كلما أصبحت مسألة الحركة المجردة العكسية أصعب وأكثر كلفة حسابية. من أجل هذه المسألة قمنا باقتراح حل معتمد على المنطق العائم والشبكات العصبونية. في هذا البحث استخدمنا إمكانيات نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً للتعلم من بيانات التدريب لحل مسألة الحركة المجردة العكسية. طبقت محاكاة حاسوبية على ذراع روبوتية بدرجة حرية وأظهرت فعالية هذه الطريقة. بعد ذلك تم اقتراح تحسينات على البنية واختبارها لإظهار مدى فعاليتها.

الكلمات المفتاحية: ذراع روبوتية، الحركة المجردة العكسية، نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً .

* أعد هذا البحث في سياق رسالة الماجستير للمهندس ماهر النديوي بإشراف الدكتورة المهندسة هيام خدام.
**قائم بالأعمال في قسم هندسة الحواسيب و الأتمتة - كلية الهندسة الميكانيكية و الكهربائية - جامعة دمشق.
***دكتورة مدرسة في قسم هندسة الحواسيب و الأتمتة - كلية الهندسة الميكانيكية و الكهربائية - جامعة دمشق.

Improving inverse kinematics solution using Adaptive Neural Fuzzy Inference System (ANFIS) *

Eng. Maher Alndiwee**

Dr. Hiyam khaddam***

Abstract

The inverse kinematics problem is one of the most difficult problems in robotics .It requires the determination of the joint angles for a desired position of the end-effector. If the structure of the manipulator is more complex the traditional methods such as geometric, algebraic and iterative methods are inadequate. As the complexity of robot increases, obtaining the inverse kinematics is difficult and computationally expensive. For this problem we propose a solution based on fuzzy logic and neural networks. In this paper, the ability of ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) to learn from training data is used to solve the inverse kinematics problem. Computer simulations conducted on 2DOF robot manipulator shows the effectiveness of the approach . after that enhancements on the structure are proposed and tested to show its efficiency .

Key words: Robotics manipulator, Inverse kinematics, adaptive neuro-fuzzy inference system, ANFIS.

* This research has been prepared by eng. Maher Alndiwee to get the master degree under the supervision of Dr. Hiyam Khaddam.

** Engineer at the Department Of Computer and Automation Engineering - Faculty of Mechanical and Electrical Engineering - Damascus University.

*** Teacher Doctor in the Department Of Computer and Automation Engineering - Faculty of Mechanical and Electrical Engineering - Damascus University.

1- مقدمة:

شهد القرن الماضي تسارعاً في تطور التكنولوجيا مما أتاح لنا الحصول على تقنيات كانت عبارة عن أحلام في الماضي، وتعد الروبوتات والأذرع الروبوتية على وجه الخصوص من أهم منتجات الثورة التكنولوجية حيث أنها أتاحت إمكانية التصنيع الكمي الذي ساهم في تطور الصناعة والتقليل من تكاليف المنتجات.

حتى يومنا الحالي لازالت الأذرع الروبوتية موضع بحث وتطوير حيث تكمن العديد من التحديات من مرحلة تصميم الذراع إلى مرحلة التحكم بها وتشغيلها، من أبرز التحديات التي تواجه المبرمج أثناء برمجة متحكم للذراع مسألة الحركة المجردة العكسية (Inverse Kinematics) والتي قُدم لها العديد من طرائق الحل إلا أنه حتى الآن لا توجد طريقة شاملة يمكن تطبيقها على كل الأذرع وتعطي أداءً مرضياً.

تُعد مسألة الحركة المجردة العكسية بإيجاد قيم متغيرات المفاصل (Joints) التي توصل النهاية المؤثرة للذراع (End Effector) إلى الموقع الإحداثي المطلوب الوصول إليه كما يوضح الشكل (1) حيث نريد الوصول من النقطة T إلى النقطة G.

الشكل (1) توضيح مفهوم الحركة المجردة العكسية

تتبع صعوبة هذه المسألة من كونها مسألة لا خطية وبالتالي لا يمكن دائماً حلها بالطرائق الرياضية التقليدية خاصة عندما يكون عدد درجات الحرية للذراع (Degrees Of Freedom) مرتفع وهذا ما دفع بالباحثين إلى تطوير طرائق جديدة تكون أكثر فعالية فتم اللجوء إلى الطرائق المعتمدة على القوة الحسابية للحاسب مثل الطرائق التكرارية والطرائق المعتمدة على الذكاء الصناعي .

يستعرض هذا البحث طرائق حل الحركة المجردة العكسية بشكل عام ويعطي لمحة سريعة عن كل منها ثم يخوض في طريقة الحل باستخدام نظام الاستدلال العائم المتكيف عصيونياً (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) أو اختصاراً (ANFIS) والتي تعد طريقة واحدة حيث يتم استعراض الأعمال السابقة بهذا المجال ومن ثم يتم تبيان التحسينات المقترحة والنتائج التي تثبت فعالية هذه التحسينات [1],[2].

2- طرائق حل مسألة الحركة المجردة

العكسية:

يبين الشكل (2) تصنيفاً عاماً لطرائق حل مسألة الحركة المجردة العكسية.

الشكل (2) طرائق حل الحركة المجردة العكسية

1. طرائق حذف الرموز Symbolic Elimination

:Methods

تعتمد هذه الطرائق على تحليل الذراع وحذف المتحولات غير الخطية وتعويض كل منها بمعادلات خطية مما يزيد عدد المعادلات ويتم بعد ذلك حل معادلة الجذر لإيجاد أحد متحولات المفاصل وبعد ذلك يتم حساب المتحولات الباقية عن طريق المعادلات الأخرى[1].

2. الطرائق المستمرة Continuation Methods:

تعتمد على تعقب المسار انطلاقاً من الحالة الابتدائية حتى الوصول إلى الهدف ومن ثم إيجاد التحويل المناسب لهذا المسار[1].

3. الطرائق التكرارية Iterative Methods:

تعتمد هذه الطرائق على الانطلاق من تخمينات أولية وهي تصل إلى حل وحيد معتمد على هذه التخمينات ومن هذه الطرائق طريقة نيوتن رافسون (Newton Raphson) التي تعتمد على التقريب من الدرجة الأولى والتي تم تطويرها إلى مسألة أمثلة واستخدمت خوارزميات البحث لحل هذه المسألة، وطريقة التحكم بمعدل عزم الحركة (Resolved motion rate control) والتي تحول المسألة إلى معادلات تفاضلية وتستخدم خوارزمية التخمين والتصحيح (predictor-corrector) المعدلة لمكاملة سرعات المفاصل [1],[5].

1-2- طريقة الصيغة المغلقة Closed form :

تعد من الطرائق الرياضية التقليدية لحل مسألة الحركة المجردة العكسية والتي يمكن تطبيقها على عدد من الأذرع إلا أنها تعاني من عدة مشكلات حيث أنها مرتبطة بالذراع المدروسة وتعتمد على التحويلات الهندسية بين الأطر ولا تستطيع حل الأذرع ذات درجات الحرية الأكبر من 6 درجات وهناك شرطين لتطبيقها على الأذرع بـ 6 درجات:

1. يوجد 3 مفاصل دورانية متعاقبة متقاطعة

المحاور مثل المعصم الكروي.

2. يوجد ثلاثة مفاصل دورانية متعاقبة متوازية.

وهذا ما نجده في بعض الأذرع المستخدمة في الصناعة.

ويمكن حل الصيغة المغلقة بطريقتين:

1- الطريقة الجبرية Algebraic Method:

يتم استخلاص معادلات تحوي أحد متغيرات المفاصل من مصفوفات التحويل بصيغ مشابهة للعلاقة (1):

$$C1 \cos(\theta_i) + C2 \sin(\theta_i) + C3 = 0 \quad (1)$$

2- الطريقة الهندسية Geometric Method:

تعتمد على قلب مصفوفات التحويل الهندسية المشتقة من معاملات دينفيت هارتنبرغ [1].

2-2- الطرائق الرقمية:

هذه الطرائق تكون عامة غير مرتبطة ببنية الذراع المدروس ولكنها تستغرق زمن طويل وغالباً لا تعطي سوى حل وحيد بالرغم من وجود عدة حلول وتقسّم إلى عدة طرائق:

2-3- الطرائق المعتمدة على التعلم الآلي

Machine Learning Methods:

تعتمد هذه الطرائق بشكل كبير على تقنيات الذكاء الصناعي المستخدمة في التعلم الآلي والذي يتيح تعليم المتحكم عن طريق التجربة والخطأ (trial and error) وتعد الشبكات العصبونية (neural networks) من أهم تلك الطرائق حيث أنها تحاكي أداء العقل البشري، ومن أحدث التقنيات المعتمدة على الشبكات العصبونية المستخدمة في حل الحركة المجردة العكسية تقنية (ANFIS) نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً والتي تُعد تقنية واعدة حيث يمكن استخدامها في العديد من التطبيقات المعقدة [2],[3],[4].

3- نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً

ANFIS:

للتعريف بنظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً لا بد لنا من تعريف نظام الاستدلال العائم التقليدي (Fuzzy Inference System) وهو عبارة عن نظام استدلال يعتمد على نظرية المجموعات العائمة وعلى المتحولات اللفظية والقواعد المكتوبة بصيغة (If..then..) وبالتالي هو نظام استدلال يسمح لنا ببرمجة الخبرة البشرية ضمن الآلة من خلال قواعد باللغة المحكية.

وبالتالي فإن نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً هو نظام استدلال عائم من نوع سوغينو ويجب أن يحقق الشروط التالية:

- نظام سوغينو من الدرجة 0 أو 1.
- له خرج وحيد يحسب من فك التعويم بطريقة المتوسط الموزون weighted average defuzzification وجميع توابع الخرج من نفس النوع إما خطية أو ثوابت.

- لا يوجد تشارك بالقواعد أي القواعد المختلفة لا يمكن أن تتشارك بتابع الخرج نفسه فعدد توابع الخرج يجب أن يساوي عدد القواعد.
- يوجد وزن موحد لكل القواعد [6], [7].

4- الدراسة المرجعية :

قام الباحثين (Banga و Singh) في عام 2012 بتطبيق ANFIS لحل مشكلة الحركة المجردة العكسية لذراع بدرجتي حرية، وتم بناء مخمن لكل مفصل على حدى واستخدمت الإحداثيات الديكارتية للنهاية المؤثرة، وقد استخدموا توابع انتماء غوصية ولكنهم لم يذكرها عددها وتم التدريب بواسطة خوارزمية التدريب الهجينة وحصلوا على خطأ من رتبة 10^{-3} [4].

وكذلك قام كل من الباحثين (Alavandar و Nigam) في عام 2008 بتطبيق طريقة ANFIS على ذراع بدرجتي حرية وأخرى بثلاث درجات حرية، حيث قاموا ببناء مخمن ANFIS لكل مفصل على حدى باستخدام الإحداثيات الديكارتية للنهاية المؤثرة X و Y كمدخل، واستخدموا سبع توابع انتماء غوصية لكل مدخل وكان الخطأ من رتبة 10^{-3} [radian] من أجل ذراع بدرجتي حرية، و من رتبة 10^{-1} [radian] من أجل ذراع بثلاث درجات حرية. [8]

أن الذراع بدرجتي حرية المستخدمة في كل من [4] و [8] مؤلفة من وصلتين $L1=10$ و $L2=7$ المفصل الأول يتحرك بزاوية $\theta_1 = [0, \pi/2]$ والمفصل الثاني يتحرك بزاوية $\theta_2 = [0, \pi]$ والشكل (3) يوضح بنية الذراع المختارة:

2R Planar Manipulator

الشكل (3) ذراع بدرجتي حرية [4].

5- الإجراء التجريبي:

والنتيجة كانت سطوح منحنية مغلقة وهي تعبر عن الحركة المجردة العكسية. [9],[10].
ثم تم إنشاء نظام الاستدلال العائم العصبوني المتكيف الخاص بكل زاوية والشكل (7) يوضح البنية المعتمدة لكل من النظامين. بتدريب النظام على البيانات (واحدة من كل ثمانية نقاط في المجال لتسريع عملية التدريب).

الشكل (5) السطوح للحركة المجردة الأمامية

الشكل (6) السطوح للحركة المجردة العكسية

كما أشرنا في الدراسة المرجعية فإن الأبحاث السابقة اعتمدت على الإحداثيات الديكارتية للنهاية المؤثرة للذراع ، وتم اعتماد عدد محدد من توابع الانتماء لكل مدخل .

تم التوسع في دراسة الموضوع حيث قمنا خلال هذا البحث بتطبيق البنية المقترحة في كل من الباحثين [4] و [8] ولكن بشكل موسع، حيث قمنا بإجراء تجارب إضافية لتبيان مدى قدرة البنية المعتمدة على الإحداثيات الديكارتية فقط مع عدد توابع انتماء مختلفة، لكي يتم فيما بعد تبيان مدى فعالية التحسينات المقترحة بناءً عليها، لذلك قمنا بإعداد بيانات الدخل وتم ذلك من خلال حل الحركة المجردة الأمامية للذراع للحصول على الإحداثيات الديكارتية المرتبطة بكل قيمة من قيم الزوايا، وتخزينها في مصفوفتين الأولى تربط x و y ب θ_1 والثانية تربط x و y ب θ_2 والشكل (4) يوضح فضاء العمل للذراع.

الشكل (4) فضاء العمل للذراع

ولإيضاح صعوبة مسألة الحركة المجردة العكسية وعدم خطيتها تم رسم علاقة الإحداثيات X ومن ثم الإحداثيات Y كتوابع لزوايا المفاصل θ_1 و θ_2 كما هو موضح في الشكل (A-5) و (B-5) وهي عبارة عن سطوح منحنية مفتوحة وتعبر هذه السطوح عن الحركة المجردة الأمامية، والشكل (A-6) و (B-6) يظهر علاقة الزوايا كتوابع للإحداثيات X و Y

الشكل (7) بنية نظام الاستدلال المستخدم بـ 3 توابع انتماء لكل متحول.

وتم اختبار توابع انتماء الدخل توابع غوصية لزيادة الدقة والخرج عبارة عن ثوابت حيث وجد أنها تسرع عملية التدريب والاستعادة، والجدول (1) يبين النتائج التي حصلنا عليها من أجل بيانات θ_1 ويبين الجدول (2) نتائج التدريب من أجل بيانات θ_2 . ويمكن تلخيص نتائج الجدول (1) بأن نسبة الخطأ تنقص كلما زدنا عدد دورات التدريب وكلما زدنا عدد توابع الانتماء لكل متغير، وذلك ينطبق على نتائج الجدول (2) وبالتالي لم نتوسع في التدريب لـ θ_2 حيث أنه كما يتضح من عمليتي التدريب التي قمنا بها أن الحالة مشابهة لحالة θ_1 .

الخطأ بعد 1000 دورة تدريب		الخطأ بعد 500 دورة تدريب		الخطأ بعد 100 دورة تدريب		عدد توابع الانتماء للنظام المنجز
[deg]	[rad]	[deg]	[rad]	[degree]	[radian]	
1.45	0.02541	1.62	0.028413	2.29	0.039971	3 توابع انتماء لكل متحول
0.552	0.009645	0.552	0.009645	0.656	0.011452	7 توابع انتماء لكل متحول
0.473	0.008286	0.473	0.008286	0.503	0.0087914	9 توابع انتماء لكل متحول
0.397	0.0069323	0.397	0.0069323	0.443	0.0077377	11 تابع انتماء لكل متحول
0.36	0.0062976	0.36	0.0062976	0.36	0.0062976	13 تابع انتماء لكل متحول
0.297	0.0051831	0.297	0.0051831	0.297	0.0051831	15 تابع انتماء لكل متحول

الجدول (1) نتائج التدريب على بيانات θ_1

الخطأ بعد 1000 دورة تدريب		الخطأ بعد 500 دورة تدريب		الخطأ بعد 100 دورة تدريب		عدد توابع الانتماء للنظام المنجز
[deg]	[rad]	[deg]	[rad]	[deg]	[rad]	
1.065	0.01858	1.13	0.01977	1.37	0.02398	5 توابع انتماء لكل متحول
0.75	0.01310	0.789	0.01377	0.917	0.016016	7 توابع أنتماء لكل متحول

الجدول (2) نتائج التدريب على بيانات θ_2

الشكل (8) خطأ تخمين θ_1 من أجل 3 توابع انتماء للمتحول

الشكل (9) خطأ تخمين θ_1 من أجل 15 تابع انتماء للمتحول

قمنا بعد ذلك باختبار النظم المنجزة على نقاط تغطي كامل فضاء العمل للذراع ورسمنا الخطأ الحاصل في تخمين قيمة الزاوية بطرح الزاوية المخمنة من الزاوية المطلوبة، ويبين الشكل (8) الخطأ الحاصل في تخمين قيمة θ_1 من أجل ثلاثة توابع انتماء لكل متحول بينما يبين الشكل (9) الخطأ الحاصل في تخمين قيمة θ_1 من أجل 15 تابع انتماء للمتحول.

إن مقدار الخطأ في تخمين قيمة الزاوية سوف يؤدي بالطبع إلى حدوث خطأ في الإحداثيات التي تصل إليها النهاية المؤثرة ويمكن اعتبار خطأ الإحداثيات مؤشر مهم لمقارنة فعالية التحسينات التي سنبينها لاحقاً خلال هذا البحث، ولكن الأبحاث السابقة لم تنطرق له على الرغم من أنه يعد الخطأ الفعلي لعملية الحركة المجردة العكسية ويبين الشكلين (10) و (11) مقدار الخطأ الحاصل في قيمة الإحداثيين X و Y بناءً على قيمة θ_1 و θ_2 المخمنتين من قبل نظام ANFIS بخمسة عشر تابع انتماء لكل متحول.

وبحساب الخطأ الوسطي من خلال توسيط مربع الخطأ نحصل على النتيجة التالية:

$$SQEX = 0.0298 \text{ cm}$$

$$SQEY = 0.0260 \text{ cm}$$

نلاحظ من خلال الشكلين (10) و (11) و من خلال قيمة متوسط الخطأ على كل من المحورين X و Y أن الطريقة المستخدمة فعالة إلى حد معين حيث أن الخطأ لا يتجاوز 0.3 ميلي متر وسطياً على كل محور.

الشكل (10) مقدار الخطأ الحاصل على المحور X عند استخدام 15 تابع انتماء لكل متحول.

الشكل (11) مقدار الخطأ الحاصل على المحور Y عند استخدام 15 تابع انتماء لكل متحول.

كما أوضحنا في الفقرة السابقة، من أجل تحسين النتائج قمنا باقتراح فكرة ربط بيانات θ_2 مع قيمة θ_1 ، أي استخدام القيمة المخمنة للزاوية θ_1 كمدخل ثالث لتدريب النظام المسؤول عن تخمين قيمة θ_2 . ولإجراء التحسينات قمنا بإنشاء نظام الاستدلال (ANFIS2) لتخمين قيمة θ_2 مزود بثلاثة مداخل وهي X و Y و θ_1 المخمنة من قبل نظام الاستدلال (ANFIS1) وزودناه مرة ب 5 توابع انتماء لكل متحول وبالتالي عدد القواعد هو $5*5*5 = 125$ قاعدة، وقمنا بتجربة ثانية حيث زدناه هذه

وبالتالي نكون قد لخصنا النتائج التي حصلنا عليها من خلال التوسع في البنية التي اقترحها كل من [4] و [8] ضمن بيئة الماتلاب (MATLAB®) وقمنا باستخلاص بعض المؤشرات الإضافية التي ستساعدنا في تبيان جدوى التحسينات التي سنقوم بها خلال هذا البحث .

6- التحسينات المقترحة والنتائج:

لقد اعتمد الباحثون في كل من [4] و [8] على الإحداثيات الديكارتية (X,Y) فقط كمدخل للنظام

2. الخطأ في قيمة الزاوية عند تطبيق فكرة ربط البيانات من أجل 5 توابع انتماء أصغر بما يقارب 89 مرة الخطأ في حالة عدم الربط من أجل 5 توابع انتماء كما هو موضح في الجدولين (2) و (3) حيث أن:

$$(1.065/0.012=88.75)$$

3. الخطأ في قيمة الزاوية عند تطبيق فكرة ربط البيانات من أجل 7 توابع انتماء أصغر بما يقارب 4167 مرة الخطأ في حالة عدم الربط من أجل 7 توابع انتماء كما هو موضح في الجدولين (2) و (3) حيث أن:

$$(0.75/0.00018 =4166.6667)$$

المرة بسبعة توابع انتماء لكل متحول أي ب343 قاعدة ويبين الجدول (3) النتائج التي حصلنا عليها. ويبين الشكل (12) تقارب نتائج التدريب بشكل سريع وهو ما تؤكدته نتائج الجدول (3).

الشكل (12) تقارب نتائج التدريب بعد التعديل

ويمكننا تلخيص نتائج الجدول (3) والشكل (12) بالنقاط التالية:

1. يتقارب النظام بسرعة وتقل نسبة الخطأ بشكل ملحوظ منذ بداية التدريب (5 دورات تقريباً) بعد القيام بعملية الربط كما يبين الشكل (12).

الخطأ بعد 1000 دورة تدريب		الخطأ بعد 500 دورة تدريب		الخطأ بعد 100 دورة تدريب		عدد توابع الانتماء للنظام المنجز
[deg]	[rad]	[deg]	[rad]	[deg]	[rad]	
0.012	0.00020985	0.012	0.00020985	0.012	0.0002098	5 توابع انتماء لكل متحول
0.00018	0.000059066	0.00018	0.000059066	0.0055	0.0000966	7 توابع انتماء لكل متحول

الجدول (3) نتائج التدريب والاختبار للزاوية θ_2 بعد ربط بياناتها مع قيمة θ_1 .

وبحساب الخطأ الوسطي من خلال توسيط مربع الخطأ نحصل على النتيجة التالية:

$$SQEX = 0.0093 \text{ cm}$$

$$SQEY = 0.0138 \text{ cm}$$

وبالتالي نكون قد حسنا الخطأ من أجل 125 قاعدة عائمة مع ربط عما كان عليه في أفضل

سنقوم الآن بمقارنة النتائج في الفضاء الاحداثي الديكارتي مع النتائج الموسعة عن الدراسات السابقة حيث يبين الشكلين (13) و(14) الخطأ الحاصل على كل من المحورين الإحداثيين X و Y من أجل ربط بيانات θ_2 مع قيمة θ_1 ومن أجل 5 توابع انتماء لكل متغير وهي الحالة الأقل تعقيداً ضمن التحسين.

2. الإحداثي Y بمقدار النصف تقريباً حيث أن:
(0.0138/0.026=0.531)

حالة له ضمن الأبحاث السابقة (بدون ربط مع
15 تابع انتماء أي 225 قاعدة عائمة) على:
1. الإحداثي X أقل من الثلث حيث أن:
(0.0093/0.0298=0.312)

الشكل (13) مقدار الخطأ الحاصل على المحور X عند استخدام 5 توابع انتماء لكل متحول مع الربط بـ θ_1

الشكل (14) مقدار الخطأ الحاصل على المحور Y عند استخدام 5 توابع انتماء لكل متحول مع الربط بـ θ_1

وبالتالي استطعنا الحصول على نتائج أفضل من الأبحاث السابقة وبتعقيد أقل للنظام وهو ما يثبت جدوى التحسينات المقترحة.

6- الخلاصة والأفق المستقبلية للبحث:

إن استخدام تقنية (ANFIS) في حل مسألة الحركة المجردة العكسية قد أعطى نتائج مرضية إلى حد كبير وهي من التقنيات الواعدة في هذا المجال، ويمكننا تحسين الأداء باستخدام قيمة الزاوية θ_1 المخمنة كمدخل إضافي لمخمن الزاوية θ_2 مما يساعد الحصول على دقة أعلى ويساهم في زيادة وثوقية هذه الطريقة.

تم تطبيق الطريقة على ذراع بدرجتي حرية للبساطة، ولكن يمكن تطبيق هذه التقنية نظرياً مهما كان عدد درجات الحرية حيث يتم بناء مخمن لكل زاوية، ولكن مدى فعاليتها العملية مازال بحاجة للإثبات وهو ما سيتم العمل عليه خلال الأبحاث القادمة .

7- مسرد المصطلحات:

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System	نظام الاستدلال العائم المتكيف عصبونياً
Algebraic method	الطريقة الجبرية
Closed form	الصيغة المغلقة
Continuation methods	الطرائق المستمرة
Degrees of Freedom	درجات الحرية
End Effector	النهاية المؤثرة
Geometric method	الطريقة الهندسية
Inverse Kinematics	الحركة المجردة العكسية
Iterative methods	الطرائق التكرارية
Joints	المفاصل
Machine Learning	التعلم الآلي
Neural Network	الشبكات العصبونية
Newton Raphson	نيوتن رافسون
Predictor - Corrector	التنبؤ والتصحيح
Symbolic Elimination methods	طرائق حذف الرموز
Trial and Error	التجربة والخطأ
Wighted Average Defuzzification	فك التعويم بالمتوسط الموزون
Work Space	فضاء العمل

:(References) المراجع -8

- [9] A. Ankarali: ANFIS Inverse Kinematics and Precise Trajectory Tracking of a Dual Arm Robot . The scientific and Technological Research Council of Turkey.
- [10] L. DAS: Prediction of Inverse Kinematics Solution of a Redundant Manipulator using ANFIS. (2012) NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ROURKELA, INDIA.
- [1] B. Siciliano , O. Khatib and others . (2013) "Springer Handbook of Robotics." Berlin Heidelberg :Springer-Verlag.
- [2] J. Craig: "Introduction to Robotics: Mechanics and Control" Prentice Hall, New Jersey, 2004.
- [3] S. K. Nanda, S. Panda and others " A Novel Application of Artificial Neural Network for the Solution of Inverse Kinematics Controls of Robotic Manipulators,"*I.J. Intelligent Systems and Applications*, 2012, 9, 81-91.
- [4] G. Singh and Dr. V. K. Banga " ANFIS Implementation for Robotic Arm Manipulator" International Journal of Engineering Research & Technology Vol. 1 Issue 4, June – 2012.
- [5] S. R. Buss (2009)"Introduction to Inverse Kinematics with Jacobian Transpose, Pseudoinverse and Damped Least Squares methods," University of California, San Diego
- [6] S. R. Ranatunga (2013) " Adaptive Fuzzy Systems for Integrated Lateral and Longitudinal Control of Highway Vehicles", PH.D. thesis SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY.
- [7] P. P. Bonissone (2002) " Adaptive Neural Fuzzy Inference Systems (ANFIS): Analysis and Applications ", a presentation.
- [8] S. Alavandar, M. J. Nigam: Neuro-Fuzzy based Approach for Inverse Kinematics Solution of Industrial Robot Manipulators . Int. J. of Computers, Communications & Control, Vol. III (2008), No. 3, pp. 224-234.